

Ficha de Avaliação do Autocuidado ao Paciente Portador de HAS

Nome: _____ Sexo: _____
Data de nascimento: __/__/__ Telefone: _____ - _____ CPF: _____

Dados Clínicos

- Diagnóstico de HAS há quanto tempo? _____
- Possui outras doenças?
 - () Diabetes
 - () Insuficiência cardíaca
 - () Outras: _____
- Histórico familiar de HAS/DCV?
 - () Sim
 - () Não
- Faz acompanhamento regular?
 - () Sim
 - () Não
- Última PA aferida: _____ mmHg

O paciente sabe:

Questão	Sim	Não	Parcial
O que é hipertensão arterial	()	()	()
Riscos da HAS descontrolada	()	()	()
Importância do tratamento contínuo	()	()	()
Valores ideais da pressão arterial	()	()	()

Adesão Medicamentosa

Avaliação	Sim	Não
Usa medicação corretamente	()	()
Esquece horários frequentemente	()	()
Interrompe medicação sem orientação	()	()
Relata efeitos adversos	()	()

Medicamentos em uso:

Hábito Alimentar	Adequado	Inadequado
Redução do sal	()	()
Consumo de ultraprocessados	()	()
Consumo de frutas e verduras	()	()

Controle de gorduras	()	()
Ingestão hídrica adequada	()	()

Estilo de Vida

Avaliação	Sim	Não
Pratica atividade física regular	()	()
É tabagista	()	()
Consome bebida alcoólica	()	()
Possui rotina de sono adequada	()	()
Refere estresse frequente	()	()

Tipo de atividade física e frequência semanal:

Monitoramento da Pressão Arterial

Questão	Sim	Não
Afere PA regularmente	()	()
Possui aparelho em casa	()	()
Sabe utilizar corretamente	()	()
Registra os valores aferidos	()	()

Avaliação do Autocuidado

Critério	Adequado	Parcial	Insuficiente
Conhecimento da doença	()	()	()
Adesão medicamentosa	()	()	()
Alimentação	()	()	()
Atividade física	()	()	()
Controle pressórico	()	()	()
Comparecimento às consultas	()	()	()

Assinatura e carimbo:
